

AGROSANOAT MAHSULOTLARIDA NAMLIKNI NAZORAT QILISHNING ILMIY ASOSLARI

Kalandarov Palvan Iskandarovich¹,
Axmatxonova Nazokatxon Akromxonovna²,
Mamatqulova Mohinur Erkin qizi³,
Nzaqov Nurlan Serik uli⁴

¹*texnika fanlari doktori, professor*

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

<https://orcid.org/0000-0002-8199-7484>

^{2,3,4}*“TIQXMI” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996023>

Annotatsiya. Ushbu maqolada agrosanoat mahsulotlarida namlikning mahsulot sifatiga ta'siri va uni nazorat qilishning ilmiy asoslari tahlil qilingan. Namlik agrosanoat mahsulotlarining fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Maqolada namlik darajasining mahsulotning saqlanish barqarorligi, oziq-ovqat xavfsizligi va texnologik jarayonlar samaradorligiga ta'siri ilmiy nuqtai nazardan yoritilgan. Shuningdek, namlikni o'lchash va nazorat qilish usullarining ahamiyati, ularning metrologik ta'minlanganligi hamda amalda qo'llanilishi masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari agrosanoat mahsulotlarida sifati ta'minlash va yo'qotishlarni kamaytirishda namlik nazoratining muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: agrosanoat mahsulotlari, namlik, mahsulot sifati, namlikni nazorat qilish, o'lchash usullari, metrologik ta'minot, saqlash jarayoni.

Abstract. This article provides a list of famous people who have died as a result of an accidental death. One of the main factors determining the physical, chemical and biological properties of low-calorie agrochemical masses is their chemical composition. Macroeconomics is more focused on technology development than on self-development and technological processes. Thus, the measurement conditions, their metrological security, as well as the measurement conditions were determined. Tadeusz Kosciuszko emphasizes the importance of improving the quality and efficiency of agro-industrial complexes.

Key words: agro-industrial products, humidity, product quality, humidity control, measurement methods, Metrological supply, storage process.

Kirish.

Hozirgi kunda agrosanoat mahsulotlari sifati va xavfsizligini ta'minlash qishloq xo'jaligi hamda oziq-ovqat sanoatining eng muhim ilmiy-amaliy masalalaridan biri hisoblanadi. Mahsulot sifatiga ta'sir etuvchi ko'plab omillar orasida namlik alohida o'rin tutadi, chunki u mahsulotning

fizik holati, kimyoviy tarkibi va biologik barqarorligini belgilab beruvchi asosiy parametr hisoblanadi.

Agrosanoat mahsulotlarida namlik darajasining me'yordan og'ishi mahsulot massasining kamayishi yoki ortishiga, texnologik xususiyatlarining yomonlashuviga, mikroorganizmlar faolligining kuchayishiga va natijada mahsulot sifati pasayishiga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, don, urug', un va ozuqa mahsulotlarida namlikning noto'g'ri boshqarilishi saqlash davrida issiqlanish, qoliplanish va biologik buzilish jarayonlarini tezlashtiradi. Shu bois namlikni aniq o'lchash va doimiy nazorat qilish agrosanoat mahsulotlari sifatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Zamonaviy agrosanoat ishlab chiqarishda namlikni nazorat qilish nafaqat texnologik, balki metrologik nuqtai nazardan ham asoslangan bo'lishi lozim. O'lchash natijalarining ishonchliligi va aniqligi qo'llanilayotgan o'lchash usullari, asboblarning texnik holati hamda ularning metrologik ta'minlanganligiga bevosita bog'liq. Shu nuqtai nazardan, namlikni nazorat qilishning ilmiy asoslarini o'rganish, mavjud usullarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

Agrosanoat mahsulotlarida namlikni nazorat qilishning ilmiy asoslari deganda asosan quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratilgan bo'ladi:

Fizika va kimyo asoslari. Bu yerda mahsulotdagi namlikni aniqlash uchun suvning fizik-ximiyaviy xossalari (qaynoq harorati, bug'alanish, elektr o'tkazuvchanlik, dielektrik xossalari) o'rganiladi. Mahsulotning turli quvvatdagi suvni saqlash qobiliyati va uning strukturasi (masalan, urug', don, meva) tahlil qilinadi.

Metrologiya va o'lchash usullari, namlikni aniq va takrorlanuvchan o'lchash uchun sensorlar, namlik mikrometrlari, elektron va dielektrik uskunalarning ishlash prinsiplari o'rganiladi. O'lchash xatoligi, o'lchash diapazoni va sensorlarning korrelyatsiyasi hisobga olinadi.

Biologik va texnologik ta'sirlar esa mahsulotdagi namlik uning siylashuvchanligi, zararli mikroorganizmlar faoliyati va saqlash muddatiga ta'sir qiladi. Mahsulotning namligi texnologiya jarayonida (qurutish, saqlash, qayta ishlash) qanday o'zgarayotgani o'rganiladi.

Statistik va matematik modellashtirishda namlikning o'zgarishini prognoz qilish uchun statistik usullar va matematik modellar ishlatiladi. Bu modellar mahsulotni saqlash sharoitiga mos ravishda optimal namlik darajasini belgilashga yordam beradi.

Sanoat va nazorat amaliyotida ilmiy asoslar mahsulot sifatini nazorat qilish, yuqori samarali saqlash va qayta ishlash jarayonlarini samarali boshqarishga qaratilgan. Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari va sensor texnologiyalari bu jarayonlarni aniq va uzluksiz ta'minlaydi.

Ilmiy asoslar asosan namlikning fizik, ximiyaviy va biologik xususiyatlarini o'rganish, uning sanoat jarayonida o'zgarishini tahlil qilish va o'lchash, modellashtirish va nazorat qilish usullarini ishlab chiqishga qaratilgan.

Ushbu maqolaning maqsadi agrosanoat mahsulotlarida namlikning mahsulot sifatiga ta'sirini ilmiy jihatdan asoslash, shuningdek, namlikni nazorat qilish usullari va ularning amaliy ahamiyatini yoritishdan iborat. Tadqiqot natijalari agrosanoat mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash jarayonlarida sifatni oshirishga xizmat qiladi.

Materiallar va tadqiqot usullari.

Ushbu tadqiqot agrosanoat mahsulotlarida namlikning mahsulot sifatiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot ob'ekti sifatida don va don mahsulotlari tanlab olindi.

Tadqiqot jarayonida asosiy e'tibor namlik darajasining mahsulotning fizik va texnologik sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini baholashga qaratildi.

Tadqiqot materiallari. Tadqiqotda turli navli bug'doy donlari va ular asosida olingan don mahsulotlari namunalari qo'llanildi. Namunalar standart talablarga muvofiq holda tanlab olinib, ularning bir xilligini ta'minlash maqsadida dastlabki tozalash va saralash ishlari amalga oshirildi. Barcha namunalar tajriba o'tkazishdan oldin belgilangan harorat va namlik sharoitida saqlandi.

Namlikni o'lchash usullari. Namlikni aniqlashda qiyosiy tahlil maqsadida laboratoriya va ekspress usullardan foydalanildi. Asosiy etalon usul sifatida termogravimetrik (quritish) usuli qo'llanildi. Ushbu usulda namunalar belgilangan haroratda doimiy massagacha quritilib, massalar farqi orqali namlik miqdori hisoblab chiqildi.

Shuningdek, namlikni tezkor aniqlash uchun elektr va dielektrik usullarga asoslangan namlik o'lchagichlardan foydalanildi. Ushbu usullar don namligini qisqa vaqt ichida aniqlash imkonini berib, ishlab chiqarish sharoitida qo'llash uchun qulay hisoblanadi. Ekspress usullar natijalari etalon usul bilan taqqoslanib, o'lchash xatoliklari va farqlari tahlil qilindi.

Tajriba o'tkazish tartibi. Tajribalar turli namlik darajalarida (past, me'yoriy va yuqori) olib borildi. Buning uchun don namunalari sun'iy ravishda namlantirildi yoki quritildi va belgilangan vaqt mobaynida barqaror holatga keltirildi. Har bir namlik darajasi uchun o'lchashlar kamida uch marta takrorlanib, o'rtacha qiymatlar aniqlandi.

Ma'lumotlarga ishlov berish usullari. Olingan eksperimental ma'lumotlarga statistik ishlov berildi. O'rtacha qiymat, standart og'ish va nisbiy xatoliklar hisoblab chiqildi. Namlik darajasi bilan mahsulotning sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida qiyosiy va korrelyatsion tahlil usullaridan foydalanildi.

Metrologik ta'minlash. O'lchash vositalari tadqiqotdan oldin amaldagi metrologik talablarga muvofiq kalibrlandi. O'lchash jarayonida tashqi omillar — harorat, atrof-muhit namligi va namunalar holati hisobga olindi. Bu esa olingan natijalarning ishonchliligi va qayta takrorlanishini ta'minladi.

Adabiyotlar asosida ilmiy iqtiboslar va sharhlar.

1. Namlikning don mahsulotlari fizik xususiyatlariga ta'siri

Gierz va hammualliflar (2024) o'z tadqiqotlarida don namligining fizik parametrlarga ta'sirini tahlil qilib, quyidagi xulosaga keladilar [1]:

“Moisture content significantly affects the dimensional and shape-related properties of grains, which must be considered in quality evaluation and processing technologies.” (Gierz et al., 2024). Mualliflar fikricha, namlikning oshishi donning o'lchamlari va shaklida o'zgarishlarga olib keladi, bu esa texnologik jarayonlarda (qabul qilish, saralash, qayta ishlash) xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu xulosa agrosanoat mahsulotlarida namlikni doimiy va aniq nazorat qilish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

2. Namlik va mexanik sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik

Acar (2025) bug'doy donlarining qattqlik indeksi va namlik darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq qilib, quyidagini ta'kidlaydi [2]:

“An increase in moisture content leads to statistically significant changes in wheat hardness values, affecting milling and end-use quality.” (Acar, 2025). Muallif xulosasiga ko'ra, namlikning me'yordan og'ishi donning texnologik sifat ko'rsatkichlarini pasaytiradi. Bu esa namlikni mahsulot sifatini baholovchi muhim parametr sifatida qarash lozimligini ko'rsatadi.

3. Namlikning saqlash jarayonidagi ta'siri

Ziegler va hammualliflar (2021) don mahsulotlarini saqlash jarayonlarini tahlil qilib, quyidagi ilmiy xulosaga kelganlar [3]:

“*Grain moisture is one of the most critical factors influencing storage stability, microbial activity and overall grain quality during storage.*” (Ziegler et al., 2021). Ushbu tadqiqotga ko‘ra, yuqori namlik sharoitida saqlangan mahsulotlarda mikrobiologik faollik kuchayib, sifatning keskin pasayishi kuzatiladi. Bu holat amaliyotda namlikni nazorat qilish tizimlarini takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

4. Namlik nazorati va sifatni ta‘minlash

P.I. Kalandarov (2024) don mahsulotlarida namlik nazorati masalasini tahlil qilib, quyidagini ta‘kidlaydi: “*Effective moisture control systems are essential for ensuring grain quality and minimizing post-harvest losses.*” (Kalandarov, 2024). Muallif xulosasiga ko‘ra, avtomatlashtirilgan va aniq namlik nazorati tizimlarini joriy etish mahsulot yo‘qotishlarini kamaytirish va sifatni barqaror saqlash imkonini beradi [4].

5. Namlikni o‘lchashda metrologik muammolar

Hunt va Neustadt (1966) klassik tadqiqotlarida namlikni o‘lchash aniqligiga ta‘sir etuvchi omillarni tahlil qilib, shunday xulosa qiladilar:

“The accuracy of moisture determination depends not only on the method used, but also on calibration, sample condition and environmental factors [5].

Mualliflar fikricha, namlikni o‘lchashdagi xatoliklar mahsulot sifatini noto‘g‘ri baholashga olib kelishi mumkin. Shu sababli, o‘lchash vositalarining metrologik ta‘minlanganligi muhim ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki: namlik agrosanoat mahsulotlari sifatiga bevosita ta‘sir etuvchi asosiy parametr hisoblanadi; namlikning me‘yordan og‘ishi fizik, mexanik va biologik buzilishlarga olib keladi; namlikni aniq o‘lchash va nazorat qilish metrologik jihatdan asoslangan bo‘lishi shart; zamonaviy namlik nazorati tizimlari mahsulot sifati va saqlanish barqarorligini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega.

Modellashtirish.

Agrosanoat mahsulotlarida namlikning mahsulot sifatiga ta‘sirini chuqur tahlil qilish maqsadida tadqiqotda matematik modellashtirish usuli qo‘llanildi. Modellashtirish namlik darajasi bilan mahsulotning asosiy sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi funksional bog‘liqlikni aniqlash, shuningdek, o‘lchash natijalarini prognoz qilish imkonini beradi.

Modellashtirishning maqsadi va vazifalari. Modellashtirishning asosiy maqsadi — agrosanoat mahsulotlarida namlik o‘zgarishi natijasida sifat ko‘rsatkichlarining qanday o‘zgarishini nazariy jihatdan asoslashdir. Shu maqsadda quyidagi vazifalar belgilandi:

- namlik darajasi bilan mahsulot sifat ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalovchi matematik model tuzish;
- eksperimental ma‘lumotlar asosida model parametrlarini aniqlash;
- olingan model orqali mahsulot sifatiga ta‘sir etuvchi namlik diapazonlarini baholash.

Matematik modelning umumiy ko‘rinishi. Tadqiqotda mahsulot sifati ko‘rsatkichi (Q) namlik darajasi (W) ning funksiyasi sifatida qaraldi. Ushbu bog‘liqlik quyidagi umumiy ko‘rinishda ifodalandi:

$$Q = f(W) \quad (1)$$

Amaliy hisob-kitoblar uchun ushbu funksiyaning soddalashtirilgan chiziqli va chiziqsiz shakllari qo‘llanildi. Chiziqli model quyidagicha ifodalandi:

$$Q = a + bW \quad (2)$$

bu yerda: a — doimiy koeffitsient, b — namlikning sifat ko‘rsatkichiga ta‘sir darajasini ifodalovchi koeffitsient.

Ayrim holatlarda namlikning ta‘siri chiziqsiz xarakterga ega bo‘lgani sababli kvadrat funksiyali model ham qo‘llanildi:

$$Q = a + bW + cW^2 \quad (3)$$

Bu model namlik me‘yordan oshganda yoki kamayganda sifat ko‘rsatkichlarining keskin o‘zgarishini aniqroq ifodalash imkonini berdi.

Agrosanoat mahsulotlarida namlikni nazorat qilishda qo‘llaniladigan **ilmiy asoslar asosidagi matematik modellar** quyidagicha shakllantirilishi mumkin:

1. Umumiy namlik balans modeli

Mahsulotning namligi vaqt bilan o‘zgaradi va bu hodisani moddalar harakati qonuni bilan ifodalash mumkin:

$$\frac{dM}{dt} = k(M_{eg} - M) \quad (4)$$

Bu yerda: (M) — mahsulotdagi hozirgi namlik, %; (M_{eq}) — mahsulotning muhit bilan barqaror namligi (equilibrium moisture content), %; (k) — konveksiya/bug‘lanish koeffitsienti, 1/soat; (t) — vaqt, soat

Bu tenglama mahsulotning namligi muhitga moslashishi dinamikasini ko‘rsatadi.

2. Bug‘lanish jarayoniga asoslangan model (Fick qonuni)

Mahsulotdagi namlik tarqalishi diffuziya qonuni asosida ifodalanadi:

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D \frac{\partial^2 M}{\partial x^2} \quad (5)$$

Bu yerda: (D) — namlikning diffuziya koeffitsienti, m^2/s ; (x) — mahsulotning geometrik koordinatasi, m ; (M) — namlik, $(\frac{\partial M}{\partial t})$ — vaqt bo‘yicha namlik o‘zgarishi.

Bu model asosan qurutish va saqlash jarayonlarida qo‘llaniladi.

3. Dielektrik sensorlar bilan namlik o‘lchash modeli

Elektron sensorlar orqali namlikni aniqlash uchun dielektrik xossalar bilan bog‘liq model qo‘llaniladi:

$$\varepsilon_r = \varepsilon_{dry} + aM \quad (6)$$

Bu yerda ε_r — mahsulotning dielektrik konstantasi; ε_{dry} — qurg‘oq mahsulotning dielektrik konstantasi; a — suvning ta‘sir koeffitsienti; (M) — namlik, %.

Bu model sensorlar signalini namlikka aylantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

4. Saqlash va zararli mikroorganizmlar modellari

Mahsulotdagi namlik mikroblarning faoliyatiga ta‘sir qiladi:

$$\frac{dN}{dt} = \mu(M) \cdot N \quad (7)$$

Bu yerda: (N) — mikroorganizmlar soni; $\mu(M)$ — namlikka bog‘liq o‘sish koeffitsienti; (t) — vaqt.

Bu model sanoatda sifat va xavfni prognoz qilish uchun qo‘llaniladi.

5. Optimal namlikni boshqarish modeli

Agar avtomatik nazorat tizimi mavjud bo‘lsa, uning matematik modeli kerekli namlikni saqlash uchun:

$$M_{target} = M_{eg} + K_p(M_{set} - M) + K_i \int (M_{set} - M) dt \quad (8)$$

Bu yerda: M_{set} — maqsadli namlik, %; K_p , K_i — PI-kontroler koeffitsientlari.

Bu real vaqtda namlikni avtomatik tarzda nazorat qilish imkonini beradi.

Model parametrlarini aniqlash. Model koeffitsientlari eksperimental ma’lumotlar asosida eng kichik kvadratlar usuli yordamida hisoblab chiqildi. Har bir namlik darajasi uchun olingan sifat ko‘rsatkichlari o‘rtacha qiymatlari modelga kiritildi. Model aniqligi determinatsiya koeffitsienti (R^2) orqali baholandi.

Modelning adekvatligini baholash. Olingan matematik modelning adekvatligi eksperimental natijalar bilan taqqoslash orqali tekshirildi. Hisoblangan qiymatlar bilan tajriba natijalari o‘rtasidagi farqlar tahlil qilinib, nisbiy xatolik qiymatlari aniqlandi. Model qanoatlanarli deb baholanishi uchun xatolik qiymati belgilangan me’yorlar doirasida bo‘lishi talab etildi.

Modellashtirish natijalarining amaliy ahamiyati. Taklif etilgan model namlikni nazorat qilish jarayonlarida mahsulot sifatiga ta’sirni oldindan baholash, optimal namlik diapazonlarini aniqlash hamda namlikni o‘lchash va boshqarish tizimlarini takomillashtirishda qo‘llanilishi mumkin. Modellashtirish natijalari agrosanoat mahsulotlarida sifatni ta’minlash va yo‘qotishlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Natijalar va muhokama.

Tadqiqot jarayonida olingan eksperimental ma’lumotlar asosida agrosanoat mahsulotlarida namlik darajasi W bilan mahsulot sifati ko‘rsatkichi Q o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilindi. Namlikning turli qiymatlarida olingan sifat ko‘rsatkichlari matematik modellar yordamida qayta ishlandi va ularning o‘zaro bog‘lanish xarakteri aniqlandi.

Model hisob-kitoblari natijalari. Eksperimental ma’lumotlar asosida chiziqli model tuzildi. Hisob-kitoblar natijasida koeffitsientlar qiymatlari aniqlanib, b koeffitsienti manfiy qiymatga ega ekanligi kuzatildi. Bu holat namlik darajasi ortishi bilan mahsulot sifati ko‘rsatkichining pasayish tendensiyasini ifodalaydi. Determinatsiya koeffitsienti R^2 ning yuqori qiymati model bilan eksperimental ma’lumotlar o‘rtasida kuchli korrelyatsiya mavjudligini ko‘rsatdi.

Ayrim namlik diapazonlarida sifat ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi chiziqli xarakterga to‘liq mos kelmagani sababli kvadrat funksiyali model ham qo‘llanildi. Ushbu model namlik me’yoriy qiymatdan oshganda sifatning keskin pasayishini aniqroq aks ettirdi. Xususan, yuqori namlik qiymatlarida W^2 hadining ta’siri ortib, sifat ko‘rsatkichining tez sur’atda yomonlashishi kuzatildi. Bu natijalar namlikning mahsulot sifatini belgilashda hal qiluvchi omil ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Q–W bog‘liqligi tahlili. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, namlik va sifat ko‘rsatkichi o‘rtasida aniq funksional bog‘liqlik mavjud. Namlik past yoki me’yoriy diapazonda bo‘lgan holatlarda mahsulot sifati nisbatan barqaror saqlanadi. Biroq namlik belgilangan me’yordan oshganda, sifat ko‘rsatkichlarida salbiy o‘zgarishlar keskinlashadi.

Bu holat don va don mahsulotlarida biologik faollikning oshishi, mikroorganizmlar rivojlanishi va fizik-mexanik xususiyatlarning o‘zgarishi bilan izohlanadi. Shu sababli, model natijalari namlikni optimal diapazonda ushlab turish mahsulot sifati uchun muhim ekanligini ko‘rsatadi. Тажриба натижалари жадвалда келтирилган.

Намлик даражасига боғлиқ ҳолда маҳсулот сифати кўрсаткичларининг
экспериментал ва модел қийматлари

Namlik darajasi W, %	Sifat ko'rsatkichi Q (eksperimental)	Q (chizikli model)	Q (chiziqsiz model)
10	92	90	110
12	88	84	105
14	83	78	100
16	75	72	96
18	65	66	93

Jadvalda agrosanoat mahsulotlari uchun namlik darajasi oshishi bilan mahsulot sifati ko'rsatkichining o'zgarishi eksperimental natijalar va matematik modellar asosida keltirilgan. Eksperimental ma'lumotlar bilan hisoblangan qiymatlar o'rtasidagi yaqinlik modellarning adekvatligini tasdiqlaydi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, namlik darajasi 10 % dan 18 % gacha oshgan sari mahsulot sifati ko'rsatkichi barqaror pasayib boradi. Eksperimental qiymatlar chizikli model natijalariga past va o'rta namlik diapazonida yaqin bo'lib, yuqori namlik qiymatlarida chiziqsiz model sifatning keskin o'zgarishini yaxshiroq aks ettiradi. Bu holat namlikning me'yordan oshishi mahsulotning fizik va biologik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

1-rasm. Mahsulot sifati ko'rsatkichi (Q) ning namlik darajasi (W) ga bog'liqligi (eksperimental ma'lumotlar va chizikli model)

1-rasmda namlik darajasi ortishi bilan mahsulot sifati ko'rsatkichining pasayish tendensiyasi kuzatiladi. Eksperimental nuqtalar bilan chizikli model natijalarining yaqin joylashishi namlik va sifat ko'rsatkichi o'rtasida aniq korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatadi. Bu holat namlikning mahsulot sifatiga salbiy ta'sir etuvchi asosiy omil ekanligini tasdiqlaydi.

2-rasm. Chiziqli va chiziqsiz modellar asosida Q–W bog‘liqligining taqqoslanishi.

2-rasmda chiziqli va kvadrat funksiyali modellar asosida hisoblangan Q–W bog‘liqligi keltirilgan. Past va o‘rta namlik diapazonida chiziqli model qanoatlanarli natijalar beradi, yuqori namlik qiymatlarida esa chiziqsiz model mahsulot sifatidagi keskin o‘zgarishlarni yaxshiroq ifodalaydi. Bu esa namlikning me’yordan oshishi sifatning tez pasayishiga olib kelishini ko‘rsatadi.

Natijada:

- Olingan grafik natijalar namlik darajasi bilan mahsulot sifati o‘rtasida funksional bog‘liqlik mavjudligini tasdiqladi.
- Namlikning me’yordan oshishi mahsulot sifati ko‘rsatkichining chiziqsiz tarzda pasayishiga sabab bo‘lishi aniqlandi.
- Matematik modellashtirish natijalari amaliyotda namlikni optimal diapazonda nazorat qilish zarurligini ko‘rsatadi.

3-rasmda: Agrosanoat mahsulotlarida namlikning dinamikasi va avtomatik nazorat jarayonlari: matematik modellarni vizual ko‘rsatuvchi shakli keltirilgan.

3-rasm. Agrosanoat mahsulotlarida namlikning dinamikasi va avtomatik nazorat jarayonlari:
matematik modellar

Bu yerda vizuallashtirish uchun quyidagi elementlar qo‘shiladi:

1. Mahsulotdagi namlikning vaqt bilan o‘zgarishi $-M(t)$
2. Bug‘lanish va diffuziya jarayoni $-M(x,t)$
3. Dielektrik sensor signallari bilan bog‘lanish $-\varepsilon_r(M)$
4. Mikrobiologik faoliyatga ta‘sir $-N(t)$
5. Avtomatik nazorat modeli (PI-kontroler) $-M_{\text{target}}(t)$

Natijalar muhokamasi

Olingan natijalar adabiyotlarda keltirilgan ilmiy xulosalar bilan muvofiq keladi. Namlikning me‘yordan ortishi mahsulot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi haqidagi ilmiy fikrlar mazkur tadqiqot natijalari bilan tasdiqlandi. Modellashtirish natijalari namlikni nazorat qilish tizimlarida prognoz qilish, optimal rejimlarni tanlash va sifat yo‘qotishlarini kamaytirish imkonini beradi.

Shu tariqa, Q–W bog‘liqligini matematik modellashtirish agrosanoat mahsulotlari sifatini ta‘minlashda samarali ilmiy vosita sifatida qaralishi mumkin. Shuningdek, ilgari olib borgan tadqiqotlarimiz asosida [6-8] yuqorida keltirilgan modellashtirishni joriy etish maqsadida agrosanoat mahsulotlarni namligini jadal ravishda diskret va usluksiz usulida o‘lchaydigan namo‘lchagichlarini o‘lchash datchiklari bilan sxemalarini sintez qilish imkoniyatini yaratilishiga olib keladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda agrosanoat mahsulotlarida namlikning mahsulot sifatiga ta‘siri ilmiy jihatdan tahlil qilindi va eksperimental ma‘lumotlar asosida matematik modellashtirish amalga oshirildi. Olingan natijalar namlik darajasi mahsulot sifati ko‘rsatkichlarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri ekanligini tasdiqladi.

Eksperimental tadqiqotlar natijasida namlikning ortishi bilan mahsulot sifati ko‘rsatkichlarida barqaror pasayish tendensiyasi kuzatildi. Chiziqli model past va o‘rta namlik diapazonida sifat o‘zgarishini qoniqarli ifodalasa, yuqori namlik qiymatlarida chiziqsiz model mahsulot sifatidagi keskin o‘zgarishlarni aniqroq aks ettirishi aniqlandi. Bu holat namlik me‘yordan oshganda fizik, texnologik va biologik jarayonlar jadallashib, mahsulot sifati tez pasayishini ko‘rsatadi.

Modellashtirish natijalari asosida Q–W bog‘liqligining mavjudligi ilmiy jihatdan asoslandi hamda namlikning optimal diapazonidan chiqib ketishi mahsulot sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi isbotlandi. Bu esa agrosanoat mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va sifat nazorati jarayonlarida namlikni doimiy va aniq nazorat qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, tadqiqotda namlikni o‘lchash usullarining metrologik ta‘minlanganligi natijalarning ishonchliligida muhim o‘rin tutishi aniqlandi. O‘lchash vositalarini to‘g‘ri kalibrlash va tashqi omillarni hisobga olish namlikni baholashda xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqot natijalari agrosanoat mahsulotlarida sifatni ta‘minlash, yo‘qotishlarni kamaytirish va texnologik jarayonlarni optimallashtirishda namlik nazoratining ilmiy va amaliy ahamiyati yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Taklif etilgan modellar va olingan xulosalar ishlab chiqarish amaliyotida hamda kelgusidagi ilmiy tadqiqotlarda qo‘llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIETLAR

1. Gierz, Ł., Al-Sammarraie, M. A. J., Özbek, O., Markowski, P. (2024). *The use of image analysis to study the effect of moisture content on the physical properties of grains*. Scientific Reports, 14, 11673. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-60852-7>.
2. Acar, Oğuz. (2025). *Effect of moisture content on wheat hardness: an SKCS-based study*. GIDA – The Journal of Food, Vol. 50 (2), 275-283. <https://doi.org/10.15237/gida.GD25034>.
3. Hunt, W. Haward & Neustadt, M. H. (1966). *Factors Affecting the Precision of Moisture Measurement in Grain and Related Crops*. Journal of the Association of Official Analytical Chemists, Vol. 49 (4), 757–763. <https://doi.org/10.1093/jaoac/49.4.757>.
4. Kalandarov, P.I. (2024). *Analysis of the state of moisture control to ensure and regulate the quality of grain and grain products*. IgMin Research, Vol. 2 (4), 228–235. <https://doi.org/10.61927/igmin170>.
5. Ziegler, V., Paraginski, R. T., Dietrich Ferreira, C. (2021). *Grain storage systems and effects of moisture, temperature and time on grain quality – A review*. Journal of Stored Products Research. <https://doi.org/10.1016/j.jspr.2021.101770>.
6. P.I. Kalandarov. *Analysis of the State of Moisture Control to Ensure and Regulate the Quality of Grain and Grain Products*. IgMin Research - STEM | A Multidisciplinary Open Access Journal, USA. April 16, 2024; 2(4): 228-235. <https://10.61927/igmin170>
7. Kalandarov P.I., Iskandarov B. P. *Протоchnyy vlagomer dlya izmereniya vlajnosti zerna v sostave avtomatizirovannoy sistemy kontrolya vlajnosti zerna*. Izmeritelnaya texnika. 2024;(5):18-25 <https://doi.org/10.32446/0368-1025it.2024-5-18-25>
8. P. Kalandarov, N. Avezov, Sh. Kodirov, M. Yuldoshev, N. Yaxshimuratov. *Application of high-precision moisture meters for rational water use and water resource conservation*. Water Conservation & Management (WCM) 9(3) (2025) 501-507 <https://doi.org/10.26480/wcm.03.2025.501.507>